

ASKUE TIZIMINING TARKIBIY TUZILMASI

Hamidjonov Zuhridin Ma'rufjon o'g'li

Farg'ona Politehnika instituti

z.xomidjonov@ferpi.uz**Shuxratova Sojidaixon Shuhratjon qizi**

Farg'ona politehnika instituti Magistranti

Annotatsiya: ushbu maqola elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilish muammolariga bag'ishlangan. Bu elektr energiyasi iste'molining oshishi bilan bog'liq. Shuning uchun elektr energiyasini iste'mol qilishni hisobga olish va nazorat qilishning yanada qat'iy usullaridan foydalanish kerak. Hayot va faoliyatning turli sohalarida elektr energiyasi iste'molini monitoring qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimidan foydalanish energiya sarfini aniq va tezkor nazorat qilish, hisobning ishonchliligini oshirish, energiya sarfini optimallashtirish hamda hayotni yanada qulay va qulay qilish imkonini beradi.

Аннотация: в этой статье рассмотрены проблемы учета и контроля электрической энергии. Это обусловлено ростом потребления электрической энергии. Поэтому необходимо использовать более жесткие методы учета и контроля расхода электрической энергии. Использование Автоматизированной системы контроля и учета потребления электроэнергии в различных областях жизни и деятельности позволяет осуществлять точный и быстрый контроль за потреблением энергоресурсов, повышая достоверность учета, оптимизируя затраты на энергоресурсы и делая жизнь более комфортной и удобной.

Kalit so'zlar: ASKUE, avtomatlashtirilgan axborotni qayta ishlash, axborotni saqlash, ma'lumotlarni taqdim etish, ko'p bosqichli tizim, ma'lumotlarni uzatish.

Ключевые слова: АСКУЭ, автоматизированная обработка информации, хранение информации, представление данных, многоуровневая система, передачи данных.

Kirish. Ko‘plab jarayonlarni avtomatlashtirish asrida, ayniqsa, zamonaviy texnika imkoniyatlarini hisobga olgan holda, elektr energiyasini hisobga olishni bir chetga surib qo‘yish oqilona emas. Zamonaviy elektr energiya ta‘minotida iste‘molchining balansini kuzatishdan tortib, elektr ta‘minoti sxemasini o‘zgartirish bo‘yicha tezkor qaror qabul qilishgacha bo‘lgan bir nechta muammolarni hal qilishda ASKUE optimal yechim variantlaridan biridir.[5]

ASKUE tizimi haqida gapirganda bu tizimning imkoniyatlari va qo‘llanilish sohasi haqida batafsil bayon qilish kerak

А – автоматизированная.

С – система.

К – контроля.

У – учета.

Э – электроэнергии.

Yani bu tizim “Elektr energiyasi hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimi” deb e‘tirof etiladi.

Bazida tizim boshqa nom ostida keltiriladi, bunda asosiy farq shundaki umumiy tizimga kompleksiga «информационно-измерительный» so‘zlari qo‘shiladi va AISKUE yoki AISKUE deyiladi. Yani “Elektr energiyasi hisobga olishning avtomatlashtirilgan o‘lchov axborot tizimi[2]

Qabul qilingan qisqartmalar orasida quyidagilar ham uchraydi, masalan: ASDUE yoki ASTUAE, ammo bu butunlay boshqa avtomatlashtirish komplekslari. Birinchisi elektr ta‘minotini (DUE) dispetcherlik nazoratini ta‘minlaydi, ikkinchisi buxgalteriya tizimi bo‘lsada, lekin texnik, ammo notijorat komponentni o‘z ichiga oladi.[9]

ASKUE tizimining vazifalari va uning maqsadi

Ushbu kompleksning funksional maqsadi o‘z iste‘molchilari bilan hisob-kitoblarni ishlab chiqarish uchun elektr energiyasi iste‘molini hisobga olish jarayonini avtomatlashtirishdan iborat. Bundan tashqari, to‘plangan ma‘lumotlarga asoslanib, AC qurilishning iste‘mol prognozlarida, xarajatlar ko‘rsatkichlarini hisoblashda va hokazolarda foydalaniladigan bir qator hisobotlarni yaratadi.

Yuqorida sanab o‘tilgan vazifalarni bajarish uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

Elektr energiyasining har bir iste'molchisi signal uzatish moduli (masalan, GSM modem) bilan jihozlangan elektron hisoblagichni o‘rnatishi kerak.

Ba'zi hollarda, qabul qilish markazi va o‘lchash moslamalari o‘rtasida maxsus qurilmalar o‘rnatiladi MYQ- ma'lumotlar serverga yuborilgunga qadar "to‘planadi".

ASKUE ning ishlash printsipi.

Kompleksning ishlash algoritmini quyidagicha tavsiflash mumkin:

- 1) Elektron hisoblagichlar (TE 7, EX-18, KAIFA va boshqalar) bir vaqtning o‘zida signal yuboradi. Ma'lumotlarni uzatish chastotasi (davriyligi) AT (avtomatlashtirilgan tizim) tomonidan belgilanadi.
- 2) Ma'lumotlar konsentratorida arxivlanadi, u yerdan yig‘ish va qayta ishlash serveriga o‘tkaziladi.
- 3) Ma'lumotlarini qayta ishlash.

E'tibor bering, bunday avtomatlashtirilgan tizimni sovuq va issiq suvni iste'mol qilishni hisobga olish uchun ham ishlatilishi mumkin. ASKUG tizimiga o‘xshab.

ASKUE ning asosiy elementlari (Birinchi darajali elementlar)

Ular orasida elektron o‘lchash asboblari mavjud bo‘lib, ular yig‘ish markaziga signal yuborish imkonini beruvchi maxsus modulga ega. o‘zbekiston Respublikasida RS-485 interfeysidan foydalaniladi, bu avtomatlashtirish tizimlarida qo‘llaniladigan asinxron ma'lumotlarni uzatish standartidir. Uning soddalashtirilgan tashkil etilishi quyida keltirilgan.

Bunday qurilmaning asosiy kamchiliklari - qabul qiluvchilar sonining cheklanishi, 32 dan ortiq bo‘lishi mumkin emas. Bundan chiqish yo‘li tizimning kaskadlanishi, ya'ni turli manbalardan ma'lumotlarni "to‘playdigan" qo‘shimchalarni o‘rnatish bo‘lishi mumkin.

E'tibor bering, RS-485 interfeysi asosida AT ni ishlab chiqish GSM dan foydalanish iqtisodiy jihatdan oqlanmagan bir paytda amalga oshirildi.

Keng palasali aloqa sifati va istemolchilarning soni ko‘p bo‘lishi tarmoqni GSM/GPRS tarmoqlardan foydalanishning imkoniyatini oshiradi. [5]

ASKUEni tashkil etishning eng samarali usuli PLS tizimidan foydalanish hisoblanadi.

ENHAT tarkibiga quyidagilar kiradi:

- elektrenergiya va quvvat hisoblagichlari (raqamli, interfeysli yoki impuls chiqishli);
- ma'lumotlarni yig'ish va uzatish qurilmasi (multipleksorlar, telesummatorlar va boshqalar);
- kommunikatsiyalar (kommutatsiyalanadigan telefon kanallari, ajratilgan telefon kanallari, GSM, GPRS, radiokanallar va boshqalar);
- aloqa apparaturalari (modemlar, radiomodemlar, multipleksorlar va boshqalar);
- maxsus DT o'rnatilgan EHM (iste'molchilar hisoblagichlaridan ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish hamda boshqa korxonalar yoki elektr energiyasini yetkazib beruvchi bilan o'lov ma'lumotlarini almashtirish uchun).[7]

Vazifasi bo'yicha sanoat korxonalarining ENHATlari tijorat va texnik asosida hisobga olish tizimlariga bo'linadi. Tijorat asosida hisobga olish tizimi deb, iste'mol qilingan elektr energiyaga to'lovni amalga oshirish uchun foydalaniladigan hamda energiyani hisobga olish tizimiga aytiladi (mos ravishda tijorat asosida hisobga olish tizimi uchun ishlatiladigan asboblari tijorat hisobga olish asboblari deyiladi). Texnik yoki nazorat qilish orqali hisobga olish tizimi deb, korxonada uning bo'limlari va ob'ektlarida texnologik jarayonlarini nazorat qilish uchun hisobga olishga aytiladi. Texnik asosidagi hisobga olish tizimi tijorat tizimining asosini tashkil etadi.[11]

Texnik hisobga olish elektr energiyadan foydalanishni joriy boshqarish, rejalashtirish, me'yorlashtirish va tahlil qilish funksiyalarini bajarilishi uchun axborot bazasini tashkil etadi. Sanoat korxonalarida elektr energiyani texnik hisobga olishning olib borilishi quyidagilarga imkon beradi:[12]

- sexlarda elektr energiyadan noratsional foydalanishni aniqlash;
- elektr energiyani tejash bo'yicha rag'batlantiradigan iqtisodiy omillarni kiritish;
- energiya resurslarini tejash va maxsulot birligiga to'g'ri keladigan elektr energiya sarfi miqdorini kamaytirish.

Texnik hisobga olish tizimining vazifasi katta o'lchamligi va murakkabligi bilan ajralib turadi. Hozirgi vaqtda texnik hisobga olish tizimi taqsimlash va transformator podstansiyalari pog'onasida amalga oshirilmoqda. Bu tizimdagi hisoblagichlar u yoki bu sex tomonidan sarflangan elektr energiyani to'g'ridan-to'g'ri qayd eta olmaydi, chunki har bir sex elektr ta'minotini bir necha transformator podstansiyalaridan (yoki taqsimlash podstansiyalaridan) oladi, ular har biri esa, o'z navbatida, bir necha sexlarni ta'minlaydi. [13]

Odatda sexlar va texnologik uskunalarni bo'yicha elektr energiya iste'molini hisobga olishni ajratishni amalga oshirish uchun qo'shimcha hisoblagichlar o'rnatilishi, qayta ulanishlarni amalga oshirish va podstansiyalarni tartiblashtirish zarur.[1]

Bozor munosabatlarining rivojlanishi, korxonalarni qayta modernizatsiya qilish, ularning alohida bo'linmalarini texnologik jarayonlarga bog'liq ravishda ajratish va tijorat tomonidan mustaqil, lekin ishlab chiqarishni energiya ta'minoti umumiy sxemasi orqali bog'langan – tijorat va texnik asosida hisobga olish subabonentlari bir tizim doirasida birlashadi. Mos ravishda tijorat va texnik hisobga olish tizimi ENHAT lari alohida hamda yagona tizim sifatida ishlatilishi mumkin.[3]

Ikki turdagi tijorat va texnik hisobga olish tizimi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Tijorat asosida hisobga olish tizimi konservativ (mutaasib) tizim bo'lib, u o'rnatilgan energiya ta'minoti sxemasiga ega. Bu tizim uchun yuqori aniqlikdagi hisoblash asboblarni o'rnatilishi talab qiladigan uncha katta bo'lmagan iste'mol nuqtalarining bo'lishi xarakterli, past va o'rta pog'ona ENHATlari vositalarining o'zi esa o'z Standart agentligining o'lchash vositalari reestridan tanlanishi kerak.[14] Bundan tashqari, tijorat asosida hisobga olish tizimlari majburiy tartibda muhrlanadi, bu korxonada xodim tomonidan nazarda tutilmagan operativ o'zgartirishlarni kiritilishi mumkinligini cheklaydi. Texnik hisobga olish tizimi aksincha, ishlab chiqarishga o'zgarayotgan talablarni aks ettirish bilan dinamik va doimo rivojlanmoqda. Texnik hisob asosida nazorat qilish tizimi o'z Standart o'lchash vositalari reestriga kiritilmagan asboblardan foydalanishga ruxsat etadi, lekin bunda tijorat va texnik hisobga olish tizimlaridan energiya resurslaridan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar

nobalansi sabablarini aniqlashtirilishiga bog‘liq muammolar vujudga kelishi mumkin. Energiya ta‘minoti tashkilotlari hisoblagichlarida muxrlashning bo‘lmasligi korxonada bosh energetigi xizmatiga energiya resurslarini texnik nazorat qilish va korxonada energiya ta‘minoti sxemasiga kiritilgan joriy o‘zgartirishlar, hisoblagichlari ko‘rsatkichlariga o‘zgartirishlarni kiritish imkoniyatini beradi. Tijorat va texnik hisobga olish tizimlarining bu kabi o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, sanoat korxonalarida ENHATni qurish va uni ishlatish bilan iqtisodiy sarf harajatlari narxini optimallashtirish lozim.[1]

Xulosa. Elektr energiyasini hisobga olishning avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi bir necha darajadan iborat murakkab sxemadir. Uning ishlash printsiplari oddiy emas. Sxema samarali va aniq ishlashi uchun barcha darajalarni to‘g‘ri bog‘lash, faqat zamonaviy asbob-uskunalar va qurilmalardan foydalanish, shuningdek, ishni ta‘minlash uchun faqat yuqori malakali xodimlarni jalb qilish kerak.

ADABIYOTLAR

- 1) Foziljon Abidovich Xoshimov. ELEKTR TA‘MINOTI TIZIMIDA ENERGIYA NAZORATI VA HISOBI. Toshkent – 2015.
- 2) Жабборов Тулкин Камолович, Насретдинова Феруза Набиевна, Назиржонова Шохнозахон Собировна, Хомиджонов Зухриддин Маъруфжон Угли, Рахимов Миркамол Фарходжон, & Бойназаров Бекзод Бахтиёрович (2019). Использование системы АСКУЭ для повышения энергетической эффективности процессов анализа потребления электроэнергии. Вестник науки и образования, (19-2 (73)), 13-15.
- 3) Mirkamol, R., & Zuriddin, X. (2019). Увеличение эффективности турбогенераторов теплового электрического центра. Journal of Technical sciences, (3), 10-13.
- 4) Kh, E. A., Hamidjonov, Z. M., Rakhimov, M. F., & Abdullaev, A. A. (2019). Increasing efficiency of turbo generators in heat electric centers. European science, (6), 48.
- 5) Hamidjonov, Z. (2021). Elements of power grid design. Uzbekistan Journal of Engineering and Technology.

- 6) Zuhridin, H., & Saida, I. (2022). ELEKTR ENERGIYASINI TEJASH MASALALARI. *Involta Scientific Journal*, 1(7), 69-72.
- 7) Hamidjonov Zuhridin (2021). ELEMENTS OF POWER GRID DESIGN. *Universum: технические науки*, (11-6 (92)), 91-93.
- 8) Зухриддин Маъруфжонугли Хамиджонов (2020). ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШ ЭЛЕМЕНТЛАРИ. *Science and Education*, 1 (9), 265-270.
- 9) Эралиев Абдинаби Хакимович, Хамиджонов Зухриддин Маръуфжон Угли, Рахимов Миркамол Фархотжон Угли, & Абдуллаев Абдувохид Абдугаппар Угли (2019). Повышение эффективности турбогенераторов в теплоэлектрических центрах. *European science*, (6 (48)), 37-40.
- 10) Hamidjonov Zuhridin, Abdullaev Abduvokhid, Ashurov Abdulahad, & Ergashev Komiljon Ravshan o'g'Li (2021). REACTIVE POWER COMPENSATION IN POWER GRIDS. *Universum: технические науки*, (11-6 (92)), 87-90.
- 11) Hamidjonov Z.M. (2022). o'zbekiston Respublikasida qayta tikanadigan energiya manbalaridan foydalanish istiqbollari. *НТЖ ФерПИ, спец.выпуск (6)*, 112-116.
- 12) Hamidjonov Z.M. (2022). Elektr energiyasini tejash usullari. *НТЖ ФерПИ, спец.выпуск (6)*, 184-186.
- 13) Hamidjonov Z.M., (2022). Elektr uzatish liniyalarida quvvat o'tkazuvchanligini qobiliyatini oshirish usullari. *НТЖ ФерПИ, спец.выпуск (6)*, 64-69.
- 14) Hamidjonov.Z.M, (2022). Yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarini elektr o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish usullari. *НТЖ ФерПИ, 2022, Т26, спец (1)*, 191-195.